

ЕДИНСТВО БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА БЛАГО АКТИВИЗАЦИИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ НАЛОГОВ

¹Ахмедов Жавлон

магистрант специальности

«Налоги и налогообложение» Ташкентского финансового
института, Узбекистан, г.Ташкент

²Джамалов Хасан Нуманжанович

и.о.проф.кафедры «Налоги и налогообложение»
Ташкентского финансового института, к.э.н.,

Узбекистан, г.Ташкент

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7788103>

ARTICLE INFO

Received: 21st March 2023

Accepted: 30th March 2023

Online: 31st March 2023

KEY WORDS

Реструктуризация бизнеса,
бухгалтерский учет,
действительная стоимость
доли, номинальная
стоимость доли.

ABSTRACT

В процессе управления организацией могут появляться ситуации, когда владельцы видят будущее бизнеса по-разному, в результате чего зачастую возникает необходимость разделения бизнеса и выхода одного из участников из состава учредителей. Данный процесс является длительным и очень часто вызывает массу трудностей с точки зрения бухгалтерского учета его [выхода участника] этапов и налоговых последствий.

Управление бизнесом – трудная задача, особенно в условиях постоянно изменяющихся экономических условий. Если система выходит из так называемого баланса, то владельцы, как правило, принимают решение о реструктуризации бизнеса. Она может осуществляться по разным направлениям, например, изменение масштабов и/или видов деятельности, изменение внутренней структуры предприятия, пересмотр состава капитала и/или активов компании, а также финансовая реструктуризация. Если управленческие мысли собственников по поводу путей дальнейшего развития компании и возвращения ее в равновесное состояние не совпадают, и они принимают решение идти разными путями, то речь идет об изменении внутренней структуры организации, а именно о выходе одного из участников из состава учредителей.

Таким образом, один из участников выходит из состава, на что он имеет полное право, только если данная возможность закреплена в уставе и он [участник] не является единственным учредителем.

Решения одного из участников о выходе из компании (ООО) влечет за собой череду непростых и порою неприятных ситуаций. С одной стороны, данные разбирательства и документальное оформление может замедлить естественный ход хозяйственной жизни компании и привести к определенным рискам и финансовым потерям. С точки зрения бухгалтерского и налогового учета, у сторон также возникают последствия, решение которых зачастую растягивает процесс выхода участника и вызывает немало споров. Основными вопросами при решении данного вопроса являются:

С точки зрения налогового учета:

- определение границ отчетного периода для расчета чистых активов предприятия и действительной стоимости доли выходящего участника;
- налоговые последствия для организации при безвозмездном получении доли от выходящего участника;
- налоговые последствия для оставшихся участников при распределении доли вышедшего участника.

С точки зрения бухгалтерского учета:

- корректная регистрация всех этапов выхода участника в регистрах бухгалтерского учета.

Ключевым показателем, участвующим в расчете налоговых и бухгалтерских последствий для сторон сделки и вызывающим наибольшее количество вопросов, является показатель «Чистые активы» предприятия. Чистые активы – это та часть собственного капитала, которая останется у организации после выплаты всех своих обязательств. Таким образом, данный параметр можно определить согласно следующей формуле:

$$\text{ЧА} = \text{СК} - \text{ЗУК} = \text{КиР} + \text{ДБП} - \text{ЗУК}, \quad (1)$$

где **ЧА** – Чистые активы,

СК – собственный капитал,

ЗУК – Задолженность участников по вкладам в уставный капитал,

КиР – капитал и резервы,

ДБП – доходы будущих периодов.

Стоит обратить внимание на тот факт, что включение доходов будущих периодов в собственный капитал компании обосновано тем, что с экономической точки зрения данный показатель в большей степени относится к собственным средствам, нежели к обязательствам организации.

Расчет чистых активов по строкам бухгалтерского баланса будет выглядеть следующим образом:

$$\text{ЧА} = \text{стр. 1300} + \text{стр. 1530} - \text{ЗУК} \quad (2)$$

Исходя из совокупной величины чистых активов предприятия рассчитывается их размер, относящийся только к участнику, покидающему ООО, который называется Действительная часть доли участника и рассчитывается по формуле:

$$\text{ДЧД} = \text{ЧАОП} * (\text{НСД}/\text{УК}), \quad (3)$$

где **ДЧД** – действительная часть доли,

ЧАОП – это чистые активы предприятия на дату последнего отчет-ного периода, предшествующему выходу участника из Общества,

НСД – номинальная стоимость доли участника,

УК – уставный капитал.

И на данном этапе появляется первый спорный момент, а именно, какой период считать отчетным. В общем случае отчетный период для годовой бухгалтерской отчетности является календарный год. В отношении тех предприятий, где составление промежуточной бухгалтерской отчетности оговорено иными законами или нормативно-правовыми актами, ситуация однозначна. Однако для организаций,

которые не попадают в данный список, вопрос о составлении отчетности, помимо годовой, остается открытым. На основании решения собственника компания имеет право составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность и руководствоваться ею при принятии экономических решений. В таком случае отчетным будет считаться период с 1 января по отчетную дату. Каким документом руководствоваться является действительно серьезным и актуальным вопросом, так как размер чистых активов предприятия на разные даты может существенно отличаться друг от друга.

И на данном этапе появляется первый спорный момент, а именно, какой период считать отчетным. В общем случае отчетный период для годовой бухгалтерской отчетности является календарный год.

В отношении тех предприятий, где составление промежуточной бухгалтерской отчетности оговорено иными законами или нормативно-правовыми актами, ситуация однозначна. Однако для организаций, которые не попадают в данный список, вопрос о составлении отчетности, помимо годовой, остается открытым. На основании решения собственника компания имеет право составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность и руководствоваться ею при принятии экономических решений. В таком случае отчетным будет считаться период с 1 января по отчетную дату. Каким документом руководствоваться является действительно серьезным и актуальным вопросом, так как размер чистых активов предприятия на разные даты может существенно отличаться друг от друга. Существует точка зрения, что опираться на данные промежуточной отчетности некорректно, так как ее [промежуточной отчетности] данные не подлежат публикации и передачи в государственные органы власти. Ситуация осложняется еще и тем, что в судебной практике не выработана единая позиция в связи с данным вопросом.

Научно-теоретические, практические предложения и рекомендации:

Для того чтобы обезопасить себя от дополнительных и нежелательных затрат, в том числе финансовых и судебных, компаниям по данному вопросу рекомендуется придерживаться следующих положений:

- в случае если организация обязана составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность согласно законам, иным нормативно-правовым актам или решениям собственника, расчет чистых активов и действительной доли участника должен осуществляться на отчетную дату промежуточной бухгалтерской отчетности. Отсутствие необходимости публичного представления данных, содержащихся в ней, не тождественно невозможности ее использования для целей организации (на что законами Республики Узбекистан нет прямого или косвенного запрета).

В случае если организация промежуточную отчетность не составляет, в качестве отчетного периода необходимо брать предыдущий календарный год за отсутствием иных отчетных дат;

- рекомендуется также опираться на судебную практику своего региона с целью официального подкрепления точки зрения, которой придерживается организация.

После выбытия одного из участников его доля переходит непосредственно организации (ООО), которой в течение года после данного события следует распорядиться данной долей, на что есть несколько механизмов:

- распределить ее между оставшимися участниками в соответствии с их долями в уставном капитале;
- продать ее оставшимся участникам;
- продать ее иному лицу, не являющемуся участником Общества.

References:

1. Анискин Ю.П. Управление корпоративными изменениями по критерию устойчивости: монография. – 5-е изд. – М.: Омега-Л, 2019. – 404 с.
2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости торговых организаций: учеб. пособ. / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 324 с.
3. Божко В. П. Управление финансовой устойчивостью предприятий // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2013. – № 4. – С. 33-37.
4. Бочаров В.В. Финансовый анализ: учеб. пособ. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2019. – 423 с.
5. Djamalov Kh.N. Role and functions of the estimation of the business in the system of financial management / Public finance // Paris, 2010 year may, 22-28 p.
6. Djamalov Kh.N. Contract mechanism of the economic interaction of the state and business / Corporate finance // Turin, 2010 year june, 14-17 p.
7. Луппол Е.М. Прогнозирование показателей финансовой устойчивости предприятия // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. статей по материалам XVIII международной научно-практической конференции. – Новосибирск: АНС «Си-бАК», 2016. – 106 с.
8. Джамалов Х.Н. К вопросу методов оценки финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса и её факторов // Ученый XXI века. – 2020. – №3-2 (62). – С. 50-59.
9. Кабулов Х.А. Вопросы финансовой безопасности в условиях модернизации Республики Узбекистан // Интернаука. – 2020. – №3 (132). Часть 2. – С. 14-16.